

Análisis de la dinámica inmobiliaria del mercado formal en Colombia
INFORME TÉCNICO

MILENA CONSTANZA VARÓN RONCANCIO
LUIS ANDRES CAMPOS MALDONADO
OSCAR ROMERO GUEVERA
MARIANA RIOS ORTEGON

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

28 de diciembre de 2023

Control de cambios

Proyecto:	Análisis de la dinámica inmobiliaria del mercado formal en Colombia.: La propuesta consiste en la construcción de un indicador para identificar intensidades de la dinámica inmobiliaria del mercado formal para poder realizar análisis longitudinales comparativos que sirvan de punto de partida a los responsables de planeación de los procesos de formación y actualización catastral en su gestión
Identificador:	Documento Preliminar
Nombre del Documento:	IFP_dinamica_inmobiliaria_28122023_v1.docx
Tipo de documento:	Moderado
Fase/Etapa:	
Responsables que elaboran el informe:	<p>Milena Constanza Varón Roncancio</p> <p>Luis Andrés Campos Maldonado</p> <p>Oscar Romero Guevara</p> <p>Mariana Ríos Ortegaón</p> <p>Dirección de Investigación y Prospectiva - Observatorio Inmobiliario Catastral- IGAC>.</p>
Revisado por:	<Nombre del Líder del proceso>

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaborado Por	Aprobó
1	28/12/2023	Elaboración del documento	<p>Milena Constanza Varón Roncancio</p> <p>Luis Andrés Campos Maldonado</p> <p>Oscar Romero Guevara</p> <p>Mariana Ríos Ortegaón</p>	

--	--	--	--	--

Abreviaturas y acrónimos

IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
SNR	Superintendencia de Notariado y Registro
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Tabla de contenido

1	RESUMEN	9
2	INTRODUCCIÓN	11
2.1	Contexto	12
2.2	Problema de investigación	14
3	OBJETIVOS	15
3.1	General	15
3.2	Específicos	15
4	MARCO REFERENCIAL.....	16
5	PROPUESTA METODOLÓGICA.....	26
5.1	Estado del arte e identificación del problema	27
5.2	Gestión de fuentes de información	28
5.3	Análisis exploratorio	30
5.4	Implementación	31
5.5	Documentación	32
5.6	Socialización	33
6	RESULTADOS Y DISCUSIONES.....	35
6.1	Planteamiento de la propuesta	35
6.2	Procesamiento de consolidación y limpieza de datos	37
6.2.1	Transacciones inmobiliarias	38
6.2.2	Consolidados catastrales IGAC	42
6.3	Análisis exploratorio de datos	44
6.4	Indicador de dinámica inmobiliaria	51
6.4.1	Comportamiento de la Dinámica a nivel departamental	53
6.4.2	Comportamiento de la Dinámica a nivel municipal	58
6.5	Implementación	60
6.6	Discusión y líneas de trabajo futuro	62
7	CONCLUSIONES	67
8	ANEXOS	68
8.1	Glosario de términos	68

9	BIBLIOGRAFÍA	78
---	--------------------	----

Lista de figuras

Ilustración 1. Variación del PIB total y por sectores de construcción de edificaciones y actividad inmobiliaria.....	24
Ilustración 2. Fases de la metodología para el análisis de la dinámica inmobiliaria	26
Ilustración 3 Estructura para la definición del índice de dinámica inmobiliaria	36
Ilustración 4. Disposición de las bases unificadas por divipola municipal	39
Ilustración 5. Consolidado de registros de las estadísticas catastrales	43
Ilustración 6. Cantidad de transacciones por departamento	48
Ilustración 7. Cantidad de predios por departamento	48
Ilustración 8. Cantidad de municipios sin transacciones por Departamento	49
Ilustración 9. Comportamiento de la dinámica inmobiliaria en el periodo de 2015 – 2022	51
Ilustración 10. Dinámica inmobiliaria formal a nivel departamental rural para el año 2015	55
Ilustración 11. Dinámica inmobiliaria departamental rural periodo 2016 – 2022.....	56
Ilustración 12. Dinámica inmobiliaria departamental urbana periodo 2015 – 2022	57
Ilustración 13. Dinámica en el departamento de Sucre	58
Ilustración 14. Filtro del tipo de predio urbano para el año 2015 y el resultado de la dinámica inmobiliaria	59
Ilustración 15. Comportamiento de la dinámica inmobiliaria urbana en el departamento de Sucre, entre los años 2016 – 2021	60
Ilustración 16. Visualización de la totalidad de los registros con transacciones	61
Ilustración 17. Comportamiento de las transacciones a nivel departamental	62

Lista de tablas

Tabla 1. Tasa de crecimiento anual del PIB, sectores de construcción de edificaciones y actividad inmobiliaria. 2015–2022.....	24
Tabla 2. Códigos de naturaleza jurídica tenidos en cuenta en el análisis de la dinámica inmobiliaria	41
Tabla 3. Cantidad de predios por cada vigencia	44
Tabla 4. Porcentaje de transacciones con respecto a la cantidad de predios por vigencia..	45
Tabla 5. Comportamiento de los porcentajes de transacciones por tipo de predio	45
Tabla 6. Departamento de Vichada	46
Tabla 7. Departamento de Antioquia	46
Tabla 8. Municipios con transacciones, sin reporte de cantidad de predios	50
Tabla 9. Cálculo de percentiles para predios rurales	52
Tabla 10. Cálculo de percentiles para predios urbanos	53
Tabla 11. Distribución de la cantidad de transacciones por cada vigencia, en tipo de predio rural.....	54

1 RESUMEN

La propuesta consiste en la construcción de un indicador para identificar intensidades de la dinámica inmobiliaria del mercado formal para poder realizar análisis longitudinales comparativos que sirvan de punto de partida a los responsables de planeación de los procesos de formación y actualización catastral en su gestión, así como a los responsables del componente económico del catastro para anticipar el escenario del mercado inmobiliario de los municipios del país.

Además de lo anterior el indicador puede ser empleado por los tomadores de decisiones en temas de planificación y ordenamiento territorial y la orientación de políticas públicas. El enfoque metodológico combina el análisis de datos estadísticos y el uso de herramientas de georreferenciación para identificar patrones y tendencias en el mercado inmobiliario en Colombia.

Se busca construir un indicador de la dinámica del mercado inmobiliario formal colombiano basado en la información de la SNR y su relacionamiento con la información catastral del IGAC, el cual estará determinado por el número de transacciones inmobiliarias por cada municipio y por cada año. El resultado será expresado mediante un indicador cualitativo que permite reconocer, niveles o intensidades de la dinámica inmobiliaria en tres categorías:

1. Dinámica inmobiliaria baja.
2. Dinámica inmobiliaria media.

3. Dinámica inmobiliaria alta.

Esta clasificación permitirá orientar o priorizar los territorios que requieren mayor observación, obtener información detallada y precisa sobre la dinámica inmobiliaria en Colombia, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones en el sector inmobiliario y a impulsar la transparencia y formalidad del mercado inmobiliario en el país.

El aumento de la población, especialmente en las zonas urbanas implica una demanda de vivienda asequible que no logra ser atendida por el mercado inmobiliario en Colombia, lo que provoca aumento de precios de las viviendas, y a su vez contribuye a agudizar la pobreza y la exclusión social. En tal sentido, el aumento poblacional y su composición social y demográfica, así como el de las actividades productivas y de servicios asociadas son variables que, en distinta forma y medida inciden en los patrones de ocupación del suelo urbano, que cualquier indicador inmobiliario debe considerar.

2 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación surge con el propósito fundamental de construir un indicador que permita identificar las intensidades de la dinámica inmobiliaria en el mercado formal colombiano. Este indicador se erige como una herramienta esencial para llevar a cabo análisis comparativos a lo largo del tiempo, proporcionando información valiosa tanto a los responsables de la planificación de procesos catastrales como a quienes gestionan el componente económico del catastro.

La relevancia de esta iniciativa reside en la necesidad de anticipar el escenario del mercado inmobiliario en los municipios del país. Además, el indicador resultante no solo será de utilidad para la toma de decisiones en la gestión catastral, sino que también ofrecerá valiosas perspectivas para los tomadores de decisiones en temas de planificación, ordenamiento territorial y políticas públicas vinculadas al sector inmobiliario.

La falta de comprensión de la dinámica inmobiliaria en Colombia ha llevado a la necesidad de una medición precisa que permita comprender las tendencias en los diferentes municipios del país. Este proyecto busca llenar ese vacío, contribuyendo con un indicador que clasifique la dinámica inmobiliaria en tres categorías: baja, media y alta.

El enfoque metodológico combina el análisis de datos estadísticos con herramientas de georreferenciación para identificar patrones y tendencias en el mercado inmobiliario. Se propone la construcción de un indicador basado en el número de transacciones inmobiliarias por municipio y año, clasificando la dinámica en tres categorías.

El proyecto se divide en seis fases, desde el reconocimiento del estado del arte hasta la socialización de los resultados. Cada fase tiene actividades específicas, como la gestión de fuentes de información, análisis exploratorio, implementación del indicador y documentación detallada.

En resumen, esta investigación no solo aborda un vacío crítico en la comprensión de la dinámica inmobiliaria en Colombia, sino que también propone una herramienta innovadora que puede impactar significativamente en la toma de decisiones y el desarrollo del mercado inmobiliario en el país.

2.1 Contexto

En el marco del Conpes 3958, el análisis de dinámica inmobiliaria es objeto de investigación, debido a que su comportamiento, así como la falta de información suficiente e interoperable, herramientas y metodologías afecta la permanente formación o actualización de la información catastral (artículo 2.2.2.2.10, Decreto 148 de 2020) y su costo en el futuro, además, debilita la eficiencia de las inversiones realizadas en estos

procesos que buscan impulsar la transparencia y formalidad del mercado inmobiliario en Colombia.

El estudio de la dinámica de inmobiliaria ha sido abordado de diferentes maneras, una de las más frecuentes en Colombia se realiza a partir de la información comercial de los avalúos, por lo que tiende a expresarse el comportamiento de la dinámica inmobiliaria en términos de la variación del valor comercial de los predios a través del comportamiento del Índice de Valoración Predial calculado por el DANE, según el cual, para el año 2020, la ciudad de mayor valoración de los predios fue Quibdó seguida de Medellín y Popayán . De acuerdo con el artículo publicado en enero de 2021 en el sitio WEB del IGAC, la dinámica inmobiliaria responde principalmente al escaso suelo urbano y al incremento de proyectos inmobiliarios de vivienda multifamiliar en altura, así como el desarrollo de obras de infraestructura, la creciente demanda y la consolidación de nuevos corredores comerciales. Así mismo, la identificación de proyectos nuevos, o el reconocimiento de procesos de urbanización son aspectos que son revisados para explicar el comportamiento de la dinámica inmobiliaria.

Otro indicio se obtiene a partir de la revisión de las búsquedas en portales web inmobiliarios. De acuerdo con el estudio de la Secretaria Distrital de Bogotá y Fincaraíz , en el primer semestre del 2021 las búsquedas sumaron más de 185 millones, superando los niveles prepandemia, lo que representa un incremento en las búsquedas de inmuebles del 13%, sobre el promedio general de los cuatro semestres anteriores (2019 y 2020).

Finalmente, la forma más usual en el análisis de la dinámica inmobiliaria es mediante la variación de la cantidad de predios en cada vigencia, o de la variación en el número de transacciones inmobiliarias, tal y como lo presentó la UPRA en el estudio realizado en el 2021, a partir del análisis del registro inmobiliario que administra la SNR, según el cual, la relación de las transacciones inmobiliarias totales en Colombia entre la zona urbana y rural es de un 80% (urbano) y 20% (rural) respectivamente.

Se estima que entre 2015 y 2019 fueron registrados más de cuatro millones de actos jurídicos, de los cuales, cerca del 66% corresponde a compraventas, lo cual es indicio de una notable dinámica inmobiliaria en el país. Así las cosas, el registro inmobiliario se constituye en la fuente de información principal que permite dar cuenta de la dinámica inmobiliaria del país ya que, para identificar las mayores variaciones en la cantidad de predios, reconocer a qué proceso se asocia el incremento observado (sucesiones, a ventas parciales, a procesos de parcelación, etc.) y para dimensionar adecuadamente la relación entre la cantidad de predios y el número de actos registrados, se requiere de la cantidad de folios inscrita en cada municipio.

2.2 Problema de investigación

El aumento de la población, especialmente en las zonas urbanas implica una demanda de vivienda asequible que no logra ser atendida por el mercado inmobiliario en

Colombia, lo que provoca aumento de precios de las viviendas, y a su vez contribuye a agudizar la pobreza y la exclusión social. De otro lado, en las zonas rurales los niveles de fraccionamiento generalmente asociados a procesos informales de acceso a la tierra afectan el desempeño económico de las familias rurales. Esta situación evidencia un crecimiento significativo de la dinámica inmobiliaria en Colombia que no ha logrado dimensionarse acertadamente, por lo que se requiere una medición que permita comprender las tendencias de la dinámica inmobiliaria en los diferentes municipios del país, para orientar las políticas públicas en materia de ordenamiento y finanzas territoriales.

3 OBJETIVOS

3.1 General

Contribuir en los procesos de planificación de los procesos de formación y actualización catastral que permitan orientar las políticas públicas en materia de ordenamiento y finanzas territoriales, mediante el análisis de la dinámica inmobiliaria del mercado formal en Colombia

3.2 Específicos

- Avanzar en los procesos de interoperabilidad de las bases de datos catastrales y registrales para mejorar la generación de información estadística y geográfica sobre la dinámica inmobiliaria en el país.

- Construir un indicador que permita dimensionar la magnitud de la dinámica inmobiliaria del mercado formal en el país que sirva como insumo de análisis para la planificación de los procesos de formación y actualización catastral.
- Aportar en la prestación del servicio público catastral y a la simplificación de los procesos de formación y actualización catastral.

4 MARCO REFERENCIAL

El comportamiento del mercado inmobiliario es de interés, no solo para los distintos agentes que allí operan, sino para el conjunto de la economía. La vivienda es el mayor activo individual de la mayoría de los hogares, y los activos cuyo valor está vinculado a bienes inmuebles representan un componente importante de la cartera agregada de los intermediarios financieros. El comportamiento de los precios de la vivienda, por tanto, influye no sólo en la dinámica del ciclo económico, a través de su efecto sobre el gasto agregado, sino también en los resultados del sistema financiero, a través de su efecto sobre la rentabilidad y la solidez de las instituciones financieras. Entender este comportamiento es, por tanto, de interés clave para los bancos centrales encargados de mantener la estabilidad de precios y los mercados (Tsatsaronis & Zhu, 2004) mueble residencial es tanto una decisión de inversión como de consumo.

Buhaus, H., y Urdal, H. (2013) exponen que la mayoría de la población mundial vive ahora en ciudades y se prevé que la población urbana mundial aumente en más de 3.000

millones de personas entre 2010 y 2050 (Buhaug & Urdal, 2013). Aunque las poblaciones urbanas suelen disfrutar de una mayor calidad de vida, muchas ciudades de países en desarrollo tienen grandes barrios marginales con poblaciones que están en gran medida excluidas del acceso a recursos, el empleo y los servicios públicos. Este desorden urbano se asocia principalmente a la falta de instituciones políticas coherentes, a las crisis económicas y a los conflictos civiles actuales (Buhaug & Urdal, 2013).

Según Cuervo y Jaramillo (citado por Fuentes, Contreras y Rodríguez, 2020) la vivienda es posiblemente la mayor inversión que hacen muchos hogares. Un hogar de ingresos medios puede durar pagando su vivienda hasta treinta años; no obstante, no todos los hogares pueden hacerlo, dado que las posibilidades de que un hogar con ingresos bajos logre acceder a un crédito para vivienda son muy bajas. Estos hogares satisfacen sus necesidades de vivienda a través del arrendamiento, pues carecen de las condiciones mínimas para pensar en poseer vivienda propia (Jaramillo e Ibáñez, 2002 citado por Fuentes, Contreras y Rodríguez, 2020)

Del estudio sobre la historia de la ocupación del suelo urbano en Bogotá de Jaramillo (2018), se pueden extraer aspectos característicos de la demanda y la oferta inmobiliarias en el crecimiento de Bogotá, que contribuyen a explicar la formación y la variabilidad de los precios del suelo urbano y, por lo tanto, a la construcción de un indicador del mercado inmobiliario.

En los distintos períodos de ese proceso que identifica en el siglo XX, analiza las tendencias de la demanda del suelo urbano a partir de lo que llama, esquemas de representación de los distintos grupos sociales, tanto de las visiones de sí mismos como la de los otros grupos, o lo que denomina “prácticas espaciales” . En el estudio de la oferta, por su parte, involucra el mercado inmobiliario y de tierras, y el esquema de agentes ligados a la producción y circulación del espacio construido y de la oferta del suelo urbano.

Los rasgos generales de esas tendencias determinan patrones de localización urbana y comprenden situaciones que bien pueden ayudar a explicar las diferencias en los precios del suelo urbano, su evolución en el tiempo y las perspectivas de inversión en el mercado inmobiliario.

Las tendencias comprenden entre otros, fenómenos como los siguientes: concentración y densificación alrededor del núcleo central de la ciudad; creciente periferización y ubicación hacia el sur de las clases pobres; multiplicación de la autoconstrucción y las urbanizaciones piratas; expansión de la ciudad hacia terrenos por fuera del espacio consolidado, de abandono residencial del centro y formación de un cono de alta renta hacia el norte de la ciudad; generalización de la producción “por encargo”; fragmentación de las tierras rurales para el desarrollo de proyectos de vivienda para distintos grupos sociales, que en el caso de la vivienda para grupos de bajos ingresos, recientemente se ubican en zonas cada vez más alejadas del centro; relocalización de la

industria y los servicios estatales y comerciales hacia localidades apartadas o ciudades satélite; regreso de ciertos grupos sociales al centro de la ciudad.

Por otro lado, Hermida, Tonon-Ordoñez y Carrión (2019), indican que las fluctuaciones en los valores inmobiliarios producidas por intervenciones públicas aparecen como detonantes de diversos fenómenos urbanos. Por esto es importante contar con información para realizar análisis del impacto que tienen los proyectos de desarrollo en la dinámica inmobiliaria, y así anticipar los impactos y consecuencias con anterioridad y mitigarlos (Hermida, Tonon-Ordoñez, & Carrión, 2019).

De acuerdo con el artículo publicado en enero de 2021 en el sitio WEB del IGAC, la dinámica inmobiliaria responde principalmente al escaso suelo urbano y al incremento de proyectos inmobiliarios de vivienda multifamiliar en altura, así como el desarrollo de obras de infraestructura, la creciente demanda y la consolidación de nuevos corredores comerciales. Así mismo, la identificación de proyectos nuevos, o el reconocimiento de procesos de urbanización son aspectos que son revisados para explicar el comportamiento de la dinámica inmobiliaria.

A nivel teórico, para modelizar los precios de la vivienda, se han utilizado ampliamente dos enfoques. El primer enfoque es el modelo monocéntrico, en el que se supone que el precio de la vivienda es una función de la proximidad a un único centro de empleo o lugar de trabajo. Los precios relativos de la vivienda reflejan entonces el ahorro

relativo en los costes de desplazamiento asociados a las distintas ubicaciones (Chau & Chin, 2003).

Se ha implementado el segundo enfoque del modelo de precios hedónicos que postula que los bienes suelen venderse como un paquete de atributos inherentes (Rosen, 1974 citado por Chau, K. W., y Chin, T. L., 2003). Por lo tanto, el precio de una casa en relación con otra diferirá con la unidad adicional de los distintos atributos inherentes a una casa en relación con otra casa. El precio relativo de una vivienda es, pues, la suma de todos sus precios marginales o implícitos estimados mediante el análisis de regresión (Chau & Chin, 2003).

Levitt, S. D., y Syverson, C. (2008) muestran como los agentes inmobiliarios tienen un incentivo para convencer a los propietarios de viviendas a vender sus casas rápido y más baratas. Levitt, S. D., y Syverson comparan las ventas de viviendas en las que se utilizan agentes inmobiliarios con las ventas de las casas de los agentes inmobiliarios, donde encontraron que las casas propiedad de los agentes inmobiliarios se venden por un valor 3,7% mayor a otras casas (Levitt & Syverson, 2008).

Una de los enfoques más frecuentes para analizar el mercado inmobiliario en Colombia se realiza a partir de la información comercial de los avalúos, por lo que tiende a expresarse el comportamiento de la dinámica inmobiliaria en términos de la variación del valor comercial de los predios a través del comportamiento del Índice de Valoración Predial calculado por el DANE.

De otro lado, el Índice de Valoración Predial (IVP) sirve como referente para que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), determine el reajuste anual que determina la variación en los avalúos catastrales en todo el país (con excepción de Bogotá) por medio de decreto del Gobierno Nacional (Guzmán Guzmán & Aguirre Triana, 2022).

Aparte de ello, la forma más usual en el análisis de la dinámica inmobiliaria es mediante la variación de la cantidad de predios en cada vigencia, o de la variación en el número de transacciones inmobiliarias, tal y como lo presentó la UPRA en el estudio realizado en el 2021, a partir del análisis del registro inmobiliario que administra la SNR, según el cual, la relación de las transacciones inmobiliarias totales en Colombia entre la zona urbana y rural es de un 80% (urbano) y 20% (rural) respectivamente.

Se estima que entre 2015 y 2019 fueron registrados más de cuatro millones de actos jurídicos, de los cuales, cerca del 66% corresponde a compraventas, lo cual es indicio de una notable dinámica inmobiliaria en el país. Así las cosas, el registro inmobiliario se constituye en la fuente de información principal que permite dar cuenta de la dinámica inmobiliaria del país ya que, para identificar las mayores variaciones en la cantidad de predios, reconocer a qué proceso se asocia el incremento observado (sucesiones, a ventas parciales, a procesos de parcelación, etc.) y para dimensionar adecuadamente la relación entre la cantidad de predios y el número de actos registrados, se requiere de la cantidad de folios inscrita en cada municipio.

Otro indicio se obtiene a partir de la revisión de las búsquedas en portales web inmobiliarios. De acuerdo con el estudio de la secretaria Distrital de Bogotá y Finca raíz en el primer semestre del 2021 las búsquedas sumaron más de 185 millones, superando los niveles pre – pandemia, lo que representa un incremento en las búsquedas de inmuebles del 13%, sobre el promedio general de los cuatro semestres anteriores (2019 y 2020).

Finalmente, cuando un territorio no cuenta con información catastral actualizada y verídica, como ocurre frecuentemente, significa que existen falencias en la planeación y ejecución de políticas públicas; esto también implica una deficiente gestión de tierras y un deficiente manejo fiscal del territorio. Por lo anterior, reviste de importancia el Índice de Valoración Predial (IVP), con el fin de obtener un valor que represente la dinámica inmobiliaria de los municipios en Colombia (Guzmán Guzmán & Aguirre Triana, 2022).

Algunos factores de la demanda y la oferta inmobiliaria

Un ejemplo del análisis de la demanda inmobiliaria con respecto a variables explicativas proviene del análisis de Roa (2008) sobre el mercado del suelo en Bogotá. Señala que la cantidad de suelo urbano que interesa prever, en principio, es la de uso residencial, mientras que los requerimientos de suelo para destinarlo a usos comerciales, industriales, institucionales y demás, es posible estimarlos como una proporción del primero.

La variable central, que vincula las transformaciones socio demográficas con el territorio, no es el crecimiento poblacional, sino la jefatura de hogar, considerando que cada

hogar procura su independencia residencial en algún momento. La tasa de jefatura de hogar se define como la relación entre los jefes de hogar y la población total a que se refiere cada universo de estudio.

La demanda de hogares podría estimarse a futuro con las proyecciones de población por edades disponibles. El grupo de edades de 45 a 64 años pasa del 17,1% del total de la población en 2005 a 21,2% en 2023 y al 23,5% en 2035.

Manteniendo la misma brecha de 8,6 puntos porcentuales entre la tasa de jefatura de hogar y la proporción de ese grupo de edades en el total del 2005, se obtienen unas tasas de jefatura de hogar de 29,8% en 2023 y 33,1% en 2035. La tasa real de jefatura de hogar que arrojan los datos de la GEI de 2022 es de 33,2%, mayor a la proyectada en 2022, lo que indica que la brecha entre ambas está aumentando.

Es posible que ello se deba a que la tasa de crecimiento anual de la proporción de la población entre 45 y 64 años, disminuye de 1,64% en 1985–2005 a 1,33% en 2005–2023 y a 0,87% en 2023–2035.

Otros referentes se relacionan con el sector productivo representado por el PIB, para el cual, los dos sectores más relacionados con el mercado inmobiliario son precisamente la actividad inmobiliaria y la de construcción de edificaciones.

La actividad inmobiliaria tuvo un crecimiento anual promedio en la producción de 3,4% anual de 2015 a 2019, antes de la crisis sanitaria. Con excepción de los últimos años

de 2021 y 2022, la producción siempre creció por encima del PIB total, por lo que puede decirse que es una actividad de crecimiento estable.

Tabla 1. Tasa de crecimiento anual del PIB, sectores de construcción de edificaciones y actividad inmobiliaria. 2015-2022

Fuente: DANE

Tasa de crecimiento anual del PIB sectores construcción de edificaciones, y actividad inmobiliaria 2015-2022								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	6,7	6,2	-5,1	-0,3	-13,4	-30,1	14,8	12,3
Actividades inmobiliarias	3,2	3,5	3,1	4,0	3,3	1,4	2,8	2,0
Producto interno bruto	3,0	2,1	1,4	2,5	3,2	-7,2	11,3	7,5
Fuente: DANE Cuentas Nacionales								

De otra parte, el comportamiento de la actividad de construcción de edificaciones sí parece guardar una relación más estrecha con la caída de las transacciones registradas por la SNR en el trabajo exploratorio. Este subsector de la construcción venía disminuyendo su crecimiento desde antes de la pandemia, pues pasó de 6,2% en 2016 a -13,4% en 2019.

Ilustración 1. Variación del PIB total y por sectores de construcción de edificaciones y actividad inmobiliaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales del DANE

De forma similar a este ejercicio, se deben observar las relaciones con otros indicadores económicos, como los del sector financiero y comercial, las tasas de interés hipotecarias y comerciales, el crédito y la cartera hipotecaria y los índices de precios al consumidor y al productor, entre otros, para diseñar un modelo de su incidencia en el mercado inmobiliario.

Algunas definiciones relacionadas con la dinámica inmobiliaria con el fin de ampliar los aspectos que influyen en la misma:

Mercado Inmobiliario: se define como la interacción de agentes cuyas decisiones mantienen o modifican la oferta, demanda y precio de bienes inmuebles en un ámbito geográfico y tiempo determinado (OIC-IGAC, 2023).

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el mercado inmobiliario como "el mercado de los bienes raíces, que incluye todas las transacciones de compra y venta, alquiler y gestión de bienes inmuebles, así como los servicios asociados, como la valoración, el asesoramiento y la intermediación" (OCDE, 2017)

"Real Estate Principles: A Value Approach" (Ling & Archer, 2017) el mercado inmobiliario se refiere a "la interacción de los compradores y vendedores de bienes raíces a través de una serie de canales de comercialización y métodos de comunicación que resultan en la transferencia de propiedad".

A partir de estas definiciones podemos tener en cuenta unos elementos en común que serán la guía principal para el desarrollo de este proyecto, entre ellos tenemos: oferta, demanda, transacciones compra y venta, alquiler, comercialización. Estos elementos son los que van a gestionar de tal forma que den respuesta o mejor aún brinden un soporte de análisis de lo que sucede en el territorio en cuanto a la dinámica se refiere.

5 PROPUESTA METODOLÓGICA

El planteamiento metodológico propuesto contempla seis fases consecutivas que se ilustran a continuación, que pueden tener desarrollos paralelos.

Ilustración 2. Fases de la metodología para el análisis de la dinámica inmobiliaria

Fuente: elaboración propia

A continuación se describen de manera concreta las fases:

5.1 Estado del arte e identificación del problema

La primera fase propone el reconocimiento del estado del arte, no solo en materia de medición de la dinámica inmobiliaria, aunque sea el objeto central de la investigación, también se requiere el análisis conceptual en la materia, para lo cual se propone no solo realizar la revisión documental, sino consultar con expertos temáticos sobre las características e hipótesis que puedan plantearse en torno al mercado inmobiliario, especialmente formal. El análisis del estado del arte permitirá confirmar y consolidar la idea como un aporte investigativo innovador, y especialmente evaluar la aplicación o usabilidad

del resultado final y el impacto que el indicador pueda representar para efectos de ser un referente para la consulta y toma de decisiones del mercado inmobiliario.

- **Revisión conceptual:** Consiste en realizar la revisión documental y en definir el marco de referencia y de contexto que define la investigación y fortalece la definición del problema que busca resolverse, es decir, elaborar los argumentos que justifican el desarrollo de la investigación.

- **Identificación del problema:** Se trata de reconocer claramente el problema que pretende resolverse y documentarlo, de tal manera que se identifiquen los elementos que habrá que tener en consideración para la identificación de fuentes para atender la necesidad que pretenden atenderse.

- **Diagnóstico de las fuentes de información:** Se refiere a la identificación preliminar de las posibles fuentes de datos que permitan desarrollar el proyecto, desde la perspectiva de la disponibilidad y de los procesos de gestión para el acceso a tales fuentes. Algunos de los resultados del estado de la información solo podrán evidenciarse en la fase de implementación, cuando se realiza el procesamiento de los datos.

5.2 Gestión de fuentes de información

La gestión para el acceso a las fuentes de información es un proceso que se realiza de manera articulada con equipos de trabajo de la entidad, por lo que se trata en principio

más de una gestión interna. Una vez se tiene acceso, es necesario identificar las llaves o campos que permitan la integración de los datos, probablemente a nivel municipal.

- Almacenamiento y limpieza: La construcción del indicador de la dinámica inmobiliaria requiere disponer de datos que satisfagan criterios de completitud, coherencia y consistencia de datos, para lo cual es necesario realizar las acciones que correspondan para garantizar calidad en los datos catastrales y registrales, como insumos principales para la construcción en mención.

- Análisis exploratorio de fuentes de datos: Por medio de análisis estadístico y construcción de gráficos se explorarán las fuentes de información seleccionadas, con el fin de entender los datos y comprender que información se puede obtener de estos.

- Integración de tabla de datos catastrales y registrales: la intención será integrar las tablas de datos de información registral y catastral que permitan la exploración y análisis sobre la dinámica predial, de tal manera que sirva de referente para el análisis de la dinámica inmobiliaria a partir de las transacciones registradas.

- Definir e implementar ruta de limpieza: Del reconocimiento de la estructura y características de las fuentes de datos, se define un plan de limpieza en el que se describen las acciones correctivas que de manera preliminar se considera que deben implementarse para asegurar la coherencia y completitud de los datos, buscando eliminar datos erróneos y duplicados, completar vacíos y en especial identificar la pertinencia de la información recopilada.

- Documentar los hallazgos sobre calidad de datos: Consiste en generar estadísticas sobre la calidad de los datos observados, de tal manera que sea posible reconocer las dificultades más frecuentes cuyas acciones correctivas puedan implementarse sobre nuevas tablas de datos, y cada vez que se requiera actualizar el cálculo del indicador y el análisis de la dinámica inmobiliaria, lo cual deberá realizarse con una periodicidad definida.

5.3 Análisis exploratorio

A partir de la construcción de una tabla de datos depurada, que integra información requerida para la construcción del indicador y que permita establecer referentes de la dinámica inmobiliaria, se realiza el análisis exploratorio de los datos mediante la ejecución de las siguientes actividades:

- Generación de estadísticas e identificación de atípicos: Es la generación de estadísticas descriptivas para las variables numéricas, y la construcción de tablas de frecuencias para las variables categóricas. Lo anterior permite la identificación de atípicos sobre los cuales se deberán tomar decisiones para evitar sesgos en la interpretación de las estadísticas.

- Reconocimiento de tendencias: Se realiza mediante la generación de gráficos de dispersión y si es posible de series de tiempo, así como la ubicación geográfica que

permita reconocer tendencias geográficas o temporales. Lo anterior permite fortalecer el análisis previo a la construcción del indicador.

- Selección de variables significativas: la unificación o integración de tablas de datos puede generar situaciones de correlación o multicolinealidad que no aporta para el análisis o la construcción del indicador, por lo cual será conveniente hacer uso de técnicas estadísticas multivariadas que permitan la reducción de la dimensionalidad y seleccionar variables efectivamente significativas para el análisis y la construcción del indicador de dinámica inmobiliaria, lo anterior para el caso en que sea posible avanzar en la construcción del indicador compuesto que se plantea más adelante.

5.4 Implementación

La implementación del proyecto de investigación se refleja en la generación de conjunto de datos a partir del cual se realizan los cálculos para la construcción del indicador de dinámica inmobiliaria

- Generar los conjuntos de datos procesados: Es el resultado de la última actividad de la fase anterior, que contiene las variables significativas.
- Cálculo de ponderadores del indicador de dinámica inmobiliaria. Mediante el uso de técnicas estadísticas, y apoyados en criterio de colaboradores expertos y el

comportamiento de la variabilidad de los datos, se definirán los ponderadores sobre las variables significativas, según resulte pertinente.

- Programación y ajuste del indicador: Inicialmente, el indicador se calcula para un conjunto de datos y de manera preliminar, la intención es que el cálculo de ponderadores y resultados finales sean implementados mediante un algoritmo de programación en Python de tal manera que pueda replicarse fácilmente en cada nueva vigencia, o según la periodicidad definida.
- Generar resultados descriptivos del indicador y pruebas de visualización: Los resultados serán objeto de análisis descriptivo e interpretación a la luz del marco conceptual de referencia.
- Análisis y descripción de resultados y pruebas de visualización.

5.5 Documentación

Esta fase es transversal en el desarrollo del proyecto, de tal manera que es la única que se realiza en paralelo con las otras cinco fases, ya que se refiere a la documentación de las diferentes fases y la descripción técnica de cada desarrollo, desde la fase de análisis de estado del arte, hasta la socialización de los resultados.

- Consolidar documento ejecutivo sobre el análisis de contexto, estado del arte, identificación del problema y justificación.

- Describir los detalles técnicos de la metodología implementada, el alcance y las limitaciones identificados, así como la documentación de las reglas de validación y ejecución de los procesos de depuración de datos.
- Análisis de resultados; se trata de documentar los resultados descriptivos del indicador construido, así como las estadísticas que complementan el análisis, a nivel general y territorial.
- Elaboración de documento investigativo, que representa el cierre del proyecto y consiste en la generación del informe técnico del proyecto, con los respectivos resultados, conclusiones y recomendaciones.

5.6 Socialización

En el marco de los procesos institucionales de difusión del conocimiento, el proyecto contempla una fase de socialización en caminata a promover la difusión de los resultados obtenidos, de tal manera que efectivamente pueda ser un referente de consulta, especialmente para los tomadores de decisiones de política en relación con el mercado inmobiliario. Para tal fin, se requiere desarrollar de manera general las siguientes actividades, las cuales complementan el producto documental que se genera en la fase anterior.

- Diseñar cuadros de salida y tablero de control: Requiere además definir la herramienta pertinente y disponible para la presentación de gráficos, cuadros y mapas para visualizar los resultados del Indicador de Dinámica Inmobiliaria.
- Desarrollo de tablero de control: Este desarrollo implica disponer de la tabla de resultados y realizar la implementación de los diseños concebidos.
- Generación del tablero de control de indicador de dinámica inmobiliaria: Consiste en realizar la distribución de los resultados en el tablero, y todos los ajustes de diseño que sean necesarios.
- Pruebas de funcionalidad y usabilidad: La intención es poner el tablero de resultados a consideración y uso por parte del director del observatorio para que realice la consulta y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la herramienta
- Salida a producción: Disponer en un aplicativo web temático en el sitio institucional, previa autorización del director del Observatorio inmobiliario.

6 RESULTADOS Y DISCUSIONES

El presente capítulo mostrará el resultado de cada una de las fases planteadas en la metodología.

6.1 Planteamiento de la propuesta

Para el análisis de la dinámica inmobiliaria se ha propuesto la construcción de un indicador que permita cuantificar y hacer comparable la intensidad de la dinámica inmobiliaria en los diferentes municipios del país para los que se disponga de información relativa a transacciones inmobiliarias, avalúos de los inmuebles, las ofertas inmobiliarias, categorización municipal, bases consolidadas catastrales (Ilustración 3). Estas son variables que permiten analizar de forma más integral a cada municipio y en específico a los inmuebles que lo componen, de tal forma que al momento del análisis sean comparables los resultados entre municipios.

A partir de lo anterior, la construcción del indicador pretende la comprensión de la dinámica inmobiliaria teniendo en cuenta tales aspectos, de tal manera que se trata de un indicador compuesto.

Ilustración 3 Estructura para la definición del índice de dinámica inmobiliaria

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la disponibilidad de información de los diferentes municipios, el indicador se ira robusteciendo de varias tasas que se construirán a partir de las fuentes de información mencionadas. Ahora bien, la información disponible en la actualidad son las transacciones y las bases consolidadas catastrales; por lo tanto, se construirá una tasa a razón: N° de Transacciones / N° de predios a diferentes escalas y de acuerdo a la vigencia de los datos, con el fin de construir una serie temporal de la dinámica inmobiliaria.

La construcción de esta tasa, es poder hacer a los municipios comparables, por lo que la tasa quedara segmentada por percentiles equitativos para dar lugar a las tres categorías:

Dinámica inmobiliaria baja.

Dinámica inmobiliaria media.

Dinámica inmobiliaria alta.

Esta clasificación permitirá orientar o priorizar los territorios que requieren mayor observación, obtener información detallada y precisa sobre la dinámica inmobiliaria en Colombia, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones en el sector inmobiliario y a impulsar la transparencia y formalidad del mercado inmobiliario en el país.

El procedimiento anterior puede aplicarse también para el caso del indicador intermedio, que puede calcularse para aquellos municipios que cuenten con información para dos componentes. Por el momento, y en tanto que el OIC avance en los procesos de consolidación y depuración de las tablas de datos de la información de avalúos comerciales y ofertas inmobiliarias, la construcción del indicador se abordará en la versión del indicador básico de dinámica inmobiliaria, es decir, a partir de la información de las transacciones inmobiliarias formales reportadas por la Superintendencia de Notariado y Registro y los consolidados de estadísticas catastrales, las cuales han sido objeto de tratamiento para lograr su integración y consolidación, así como procesos para la depuración y limpieza de tales registros, sobre lo cual se realiza la descripción más adelante.

6.2 Procesamiento de consolidación y limpieza de datos

A continuación, se describen los procedimientos realizados sobre las tablas de datos de las fuentes descritas anteriormente, es decir, la información detallada de las

transacciones inmobiliarias de la Superintendencia de Notariado y Registro y las estadísticas catastrales del IGAC.

6.2.1 Transacciones inmobiliarias

Las bases de la SNR originales cuentan con cerca de 63 millones de registros en diversos formatos, para un total de 1104 municipios distribuidos en los 32 departamentos de Colombia, lo que nos indica una cobertura del 98% del territorio nacional, el periodo de los datos esta entre el año 2015 a lo corrido del año 2023. Sin embargo, para el análisis de la dinámica inmobiliaria se tomaron los registros del periodo de 2015 - 2022.

El primer nivel de preprocesamiento de las bases consiste en la unificación de las variables, esto incluye estandarización de nombres y la creación del valor de la divipola a nivel municipal por cada registro, para mejorar en análisis a nivel municipal y departamental.

Una vez se consolidan las siguientes variables:

MATRICULA / DIVIPOLA / DEPTO / MPIO / TIPO_PREDIO / NUMERO_CATASTRAL /
NUMERO_CATASTRAL_ANTIGUO / FECHA_APERTU / DIRECCION_ACTUAL / ANOTA /
COD_NATUJURIS / ESPECIFICACION_NATUJURIS / RADICACION / FECHA_RADICA /
DOCUMENTO / DE / CED_ODOC_INTERVINIENTE / ESTADO_FOLIO / CABIDA_LINDEROS /

FLIO_HECTAREAS / FLIO_METROS / FLIO_CENTIMETROS / COMPLEMENTACION /
FOLIO_DERIVADO / VALOR / INDICADOR

El siguiente nivel de preprocesamiento consiste en unificar las bases por la divipola, en virtud que resultado del anterior paso aún se cuentan con varios archivos ya con estructura unificada, pero con varias bases según de donde provengan los datos. Como se puede observar en la Ilustración 4.

Ilustración 4. Disposición de las bases unificadas por divipola municipal

Fuente: Elaboración propia

PK_25898.parquet	
PK_25899.parquet	
PK_27001.parquet	
PK_27006.parquet	
PK_27025.parquet	
PK_27073.parquet	
PK_27075.parquet	

En cuanto al procesamiento, el manejo de las tablas de datos se realiza usando el formato Parquet del Python, teniendo en cuenta que permite mejorar la eficiencia en tiempos de procesamiento, espacio ocupado y costos de almacenamiento. El formato Parquet es un tipo de fichero orientado a columnas que se almacenan de forma independiente, y no a filas como corresponde a otros tipos de formatos como csv. Esto facilita los procesos de codificar, comprimir y optimizar el almacenamiento de los datos.

varias rutinas de extracción que pudieran completar la información y de esta forma poder construir la PK.

Las variables como No Anotación, Cod. Naturaleza se estandarizaron a 5 dígitos para que al final la PK tuviera la misma cantidad de espacios y pudiese ser única en la realidad. Como resultado de este ejercicio se obtuvieron más de 28.785.000 millones de registros únicos.

Un análisis posterior de los datos era establecer a criterio de experto cuales eran los tipos de transacciones que realmente me indicaban una dinámica inmobiliaria, es decir analizar las variables de cod de naturaleza jurídica y su descripción.

Ahora bien, resultado de ese análisis se obtuvieron los siguientes códigos y sus descripciones (de acuerdo resolución 7448 de 2021 de la SNR) (Tabla 2):

Tabla 2. Códigos de naturaleza jurídica tenidos en cuenta en el análisis de la dinámica inmobiliaria

Fuente: Elaboración propia a partir de la resolución 7448 de 2021 de la SNR

Código	Tipo de transacción
00100	Tradición
00101	Accesión del suelo
00102	Acta entrega de inmuebles a entidad
00121	Cesión a título gratuito de bienes fiscales
00125	Compraventa
00126	Compraventa parcial
00144	Permuta
00164	Transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil
00168	Transferencia de dominio a título de leasing habitacional de vivienda familiar

Código	Tipo de transacción
00169	Transferencia de dominio a título de leasing habitacional de vivienda no familiar
00194	Transferencia a título de leasign inmobiliario (decreto 193 de 1993, decreto 2555 de 2010)
00307	Compraventa derechos de cuota
00454	Oferta de compra en bien rural
00466	Toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de entidad vigilada
00481	Inicio de proceso de liquidación judicial art. 47 ley 1116 de 2006
00915	Desenglobe
00936	Iniciación proceso de clarificación de la propiedad art. 4 decreto 2663 de 1991
00944	Intención de adelantar saneamiento automático (artículo 4 decreto 737 de 2014)
00962	Identificación terreno baldío de la nación-agencia nacional de tierras. Solo procederá inscripción de actos con la expresa autorización de la A.N.T. o la cita de la ley que así lo autorice
00964	Rectificación administrativa de área y linderos

De acuerdo con la selección de los tipos de transacciones los cuales se consideran dan cuenta de la dinámica inmobiliaria se obtuvo una base con un poco más de 6 millones de registros del periodo de 2015 - 2022, datos que tenían información completa para analizar de año a año la dinámica.

6.2.2 Consolidados catastrales IGAC

El IGAC lleva consolidando la información catastral a nivel nacional durante muchos años y por ello se logró consolidar las estadísticas a nivel municipal Ilustración 5, y como

se puede observar la serie presentaba algunos datos faltantes en el año 2016 que correspondían al departamento de Antioquia.

Ilustración 5. Consolidado de registros de las estadísticas catastrales
Fuente: Elaboración propia

Para completar la serie de los datos se realizó imputación de información generando promedios de acuerdo con los valores de cada municipio en los periodos inmediatamente contiguos, con esto se descartaba tener datos anómalos y se podía continuar con un el análisis de la información sin afectar las estadísticas generales de los datos.

Con respecto a las demás fuentes se realizó la consolidación de las estadísticas catastrales en el mismo periodo de la SNR, esto con el fin de utilizar los valores consolidados de cantidad de predios y área para la construcción integral del indicador (Tabla 3).

Tabla 3. Cantidad de predios por cada vigencia

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases consolidadas catastrales

Año	Rural	Urbano	Total
2015	4.088.500	10.991.451	15.079.951
2016	3.613.102	6.967.792	10.580.894
2017	4.321.524	12.209.584	16.531.108
2018	4.397.398	12.465.037	16.862.435
2019	4.496.773	12.736.973	17.233.746
2020	4.579.251	13.020.024	17.599.275
2021	4.703.631	13.186.202	17.889.833
2022	4.707.980	13.270.487	17.978.467

6.3 Análisis exploratorio de datos

Una vez consolidadas las bases de transacciones y de los consolidados catastrales, se procedió al análisis de los datos a nivel municipal y departamental para identificar cual era el comportamiento de los datos y se encontró que:

En la Tabla 4 se relaciona el porcentaje de las transacciones con respecto a la cantidad de predios reportados en cada vigencia en la base catastral; sin embargo, hay que hacer algunas claridades al respecto:

Un predio puede tener más de una transacción por año

Niveles de desactualización catastral de la cantidad de predios

Tabla 4. Porcentaje de transacciones con respecto a la cantidad de predios por vigencia
 Fuente: Elaboración propia

Vigencia	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios
2015	678.269	4,3%	15.776.708
2016	789.574	4,9%	16.121.224
2017	712.483	4,3%	16.523.797
2018	662.436	3,9%	16.855.103
2019	648.687	3,8%	17.226.282
2020	606.235	3,4%	17.591.735
2021	930.306	5,2%	17.882.203
2022	977.936	5,4%	17.970.753

Tabla 5. Comportamiento de los porcentajes de transacciones por tipo de predio
 Fuente: Elaboración propia

Vigencia	RURAL			URBANO		
	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios
2015	174.762	4,2%	4.128.120	503.507	4,3%	11.648.588
2016	200.185	4,8%	4.209.924	589.389	4,9%	11.911.300
2017	191.456	4,4%	4.317.905	521.027	4,3%	12.205.892
2018	181.294	4,1%	4.393.760	481.142	3,9%	12.461.343
2019	173.946	3,9%	4.493.012	474.741	3,7%	12.733.270
2020	155.763	3,4%	4.575.413	450.472	3,5%	13.016.322
2021	243.593	5,2%	4.699.733	686.713	5,2%	13.182.470
2022	248.907	5,3%	4.704.077	729.029	5,5%	13.266.676

En la Tabla 5 podemos identificar las variaciones teniendo en cuenta el tipo de predio y aunque guardan una relación bastante estrecha, se puede apreciar que en lo urbano existen algunos aumentos para la vigencia de 2022. Así como también podemos ver el efecto pandemia para la vigencia del 2020 en donde las transacciones cayeron al 3.4% en lo rural y 3.5% en lo urbano.

En la Ilustración 6. Cantidad de transacciones por departamento y en la Ilustración 7. Cantidad de predios por departamento, podemos comenzar a identificar el comportamiento de las variables de transacciones vs. Cantidad de predios reportados por el inventario catastral, allí podemos observar cómo los totales prediales no están variando

a lo largo de la serie de la misma forma en que varían las transacciones, claramente podemos ver como las transacciones si muestran un cambio en el tiempo. También podemos identificar aquellos de departamentos que carecen de información de una de las dos variables, como por ejemplo Vichada en la Tabla 6 se identifica que la cantidad de transacciones es más baja con respecto a la Tabla 5 en donde se analizaban los datos a nivel nacional, esto da cuenta que en el país existe un comportamiento diferencia en cuanto a las transacciones de los inmuebles.

Tabla 6. Departamento de Vichada

Fuente: Elaboración propia

Vigencia	RURAL			URBANO		
	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios
2015	301	3,8%	7.837	412	3,0%	13.809
2016	278	3,5%	7.859	447	3,2%	13.800
2017	264	3,4%	7.877	434	3,1%	13.812
2018	251	3,2%	7.909	230	1,7%	13.807
2019	308	3,9%	7.929	315	2,3%	13.817
2020	256	4,0%	6.353	343	2,7%	12.614
2021	216	2,0%	10.830	497	3,9%	12.624
2022	451	4,2%	10.851	344	2,7%	12.634

Tabla 7. Departamento de Antioquia

Fuente: Elaboración propia

Vigencia	RURAL			URBANO		
	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios	Cantidad de transacciones	%	Cantidad de predios
2015	18.376	3,5%	522.965	82.712	4,7%	1.768.307
2016	23.094	4,3%	531.442	104.288	5,7%	1.830.363
2017	21.412	4,0%	539.918	82.226	4,3%	1.892.418
2018	21.343	3,9%	544.112	67.465	3,4%	1.964.026
2019	20.029	3,6%	553.516	56.189	2,8%	2.035.765
2020	19.904	3,6%	552.464	76.743	3,6%	2.117.960
2021	30.855	5,5%	559.462	119.212	5,5%	2.170.388
2022	31.268	5,7%	546.594	144.084	7,0%	2.067.160

En contraste con el departamento de Antioquia (Tabla 7), podemos identificar como en el área urbana se muestra unos porcentajes más significativos, es decir que hay mayor dinámica en términos porcentuales en este departamento que en Vichada; sin embargo en el área rural el comportamiento puede ser similar en los años 2015, pero en 2019 y 2020 en Vichada ocurrieron mayores transacciones que en Antioquia, en valores porcentuales, de allí la importancia de crear una tasa que permita poder comparar entre municipios y no solo la cantidad de transacciones pues nos estaríamos llevando un análisis erróneo, con respecto a lo que sucede en la realidad territorial.

Ilustración 6. Cantidad de transacciones por departamento
 Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7. Cantidad de predios por departamento
 Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, para el cálculo del indicador de la dinámica era importante identificar los datos atípicos o aquellos datos a los cuales no se pudiese hacer el cálculo por falta de información, entre ellos se encontró que:

Las transacciones por ser un hecho cierto no pueden ser imputables y por ende se tienen que eliminar los municipios que no cuentan con dicha información (Ilustración 8) a lo largo del periodo de análisis (2015 - 2022).

Ilustración 8. Cantidad de municipios sin transacciones por Departamento

Fuente: Elaboración propia

Municipios donde existen transacciones, pero el catastro esta desactualizado y no reporta cantidad de predios (Tabla 8)

Tabla 8. Municipios con transacciones, sin reporte de cantidad de predios

Fuente: Elaboración propia

Departamento	Municipio / Vigencia	Cantidad de transacciones
CHOCÓ	EL LITORAL DEL SAN JUAN	
	2015	4
	2016	2
	2017	1
	2018	4
	2019	12
	2020	13
	2021	2
	MEDIO BAUDÓ	
	2017	4
	2019	6
	2020	4
	2021	14
	2022	3
	RÍO IRÓ	
	2015	4
	2016	3
	2017	8
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	PROVIDENCIA	
	2015	84
	2016	111
	2017	111
	2018	70
	2019	48
	2020	28
	2021	24
	2022	35
	Total general	595

Municipios con transacciones que debido a su cantidad resultaban valores límites que halaban el índice y por ende no se tuvieron en cuenta en los cálculos.

Cabe anotar que los registros no fueron eliminados, esto debido a que corresponden a un hecho cierto que es la transacción; sin embargo, no se calcula su dinámica para no afectar el análisis de la dinámica.

6.4 Indicador de dinámica inmobiliaria

De acuerdo con el análisis anterior, se procedió a realizar el cálculo del indicador tomando entonces la cantidad de transacciones / cantidad de predios por cada municipio y de acuerdo con la vigencia. Los resultados son los siguientes:

Ilustración 9. Comportamiento de la dinámica inmobiliaria en el periodo de 2015 - 2022

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 9 podemos observar como Colombia es un país que en el periodo de análisis presenta de manera predominante una dinámica inmobiliaria alta, se mantuvieron los registros sin dinámica; pues en una futura iteración y cuando se actualicen los registros consolidados del catastro se podrán incluir en el análisis.

Ahora bien, para determinar cada dinámica en el periodo de años analizados se realizó el cálculo del indicador y para determinar si era alta, media o baja se calcularon los percentiles 33 y 66; es decir todos los valores inferiores al percentil 33 = será considerado como dinámica baja, valores superiores al 66 dinámica alta y los restantes dinámica baja.

En las Tabla 9 y Tabla 10, se pueden observar el cálculo de los percentiles para todas las vigencias de los datos, en donde podemos identificar la distribución en la que se encuentran los resultados del índice de dinámica, esto es importante analizar para cada año en virtud que el comportamiento de los datos año a año ha variado como lo vimos en el apartado anterior. Adicionalmente con estos valores se establecieron las categorías de la dinámica.

Tabla 9. Cálculo de percentiles para predios rurales

Fuente: Elaboración propia

Percentiles	Vigencia - Predios Rurales							
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
0,33	0,01758	0,02218	0,02039	0,01876	0,01857	0,01576	0,02429	0,02566
0,67	0,03818	0,04561	0,04442	0,04227	0,03727	0,03611	0,05141	0,05542

Tabla 10. Cálculo de percentiles para predios urbanos

Fuente: Elaboración propia

Percentiles	Vigencia - Predios Urbanos							
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
0,33	0,02141	0,02779	0,02637	0,02390	0,02426	0,01819	0,02830	0,03153
0,67	0,04573	0,05348	0,04798	0,04533	0,04349	0,03466	0,05248	0,05474

6.4.1 Comportamiento de la Dinámica a nivel departamental

En las siguientes se podrá analizar año a año la dinámica inmobiliaria formal a nivel departamental en los predios rurales Ilustración 10 y la Ilustración 11, en la primera ilustración se puede visualizar el tablero realizado para mostrar los resultados y poder análisis a diferentes escalas, es decir que se puede obtener la dinámica en general para el departamento como la dinámica por tipología de predio año a año, además de tener un gráfico de barras que indica a cantidad de transacciones realizadas por cada año. Esto es relevante a la hora de hacer análisis de política pública pues el tratamiento de cada tipología a nivel territorial es diferente; ya lo veíamos en el primer apartado del documento donde se analizaban los diferentes marcos de referencia acerca de la dinámica y de los diferentes proyectos que pueden surgir a partir de esta información.

En cuanto a los resultados podemos ver que la distribución en las 3 categorías resulta con una distribución homogénea; sin embargo, cuando se analizan la cantidad de

transacciones estas si muestran una tendencia a la categoría más alta en los tipos de predio rural (Tabla 11):

Tabla 11. Distribución de la cantidad de transacciones por cada vigencia, en tipo de predio rural

Fuente: Elaboración propia

Vigencia	Predio rural					
	ALTA	Porcentaje	MEDIA	Porcentaje	BAJA	Porcentaje
2015	117.794	71,67%	32.646	19,86%	13.907	8,46%
2016	132.601	70,18%	40.593	21,48%	15.757	8,34%
2017	127.607	70,10%	38.652	21,23%	15.767	8,66%
2018	117.070	69,09%	37.741	22,27%	14.627	8,63%
2019	116.556	69,87%	36.272	21,74%	14.002	8,39%
2020	101.685	69,48%	33.975	23,22%	10.689	7,30%
2021	153.915	67,46%	54.297	23,80%	19.960	8,75%
2022	158.240	67,53%	56.809	24,24%	19.277	8,23%

Este hecho de muestra que para poder comparar todos los niveles de análisis es importante tener en cuenta mayor información relacionada con el municipio para poder tener un mismo nivel de análisis que no solo comprenda las transacciones y la cantidad de predios, si no el área, el tipo de municipios, entre otra información relacionada en el apartado de gestión de fuentes.

En la Ilustración 12. Dinámica inmobiliaria departamental urbana periodo 2015 - 2022, podemos observar como en la región Orinoquia se presenta una dinámica baja, mientras que en la zona central del país esta dinámica es más predominante entre la media y el alta. En el caso del departamento del Chocó es bien particular por que presenta en general una dinámica baja; sin embargo, para el año 2018 tiene una dinámica alta, sería importante analizar cuál fue el hecho generador para que aumentase de forma tan significativa. Estos análisis a nivel de departamento lo veremos en la siguiente sección.

Ilustración 10. Dinámica inmobiliaria formal a nivel departamental rural para el año 2015

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 11. Dinámica inmobiliaria departamental rural periodo 2016 – 2022

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 12. Dinámica inmobiliaria departamental urbana periodo 2015 – 2022
 Fuente: Elaboración propia

6.4.2 Comportamiento de la Dinámica a nivel municipal

El tablero implementado permite hacer el análisis a nivel municipal ya bien sea a escala nacional o escala departamental; a continuación, veremos un análisis de un departamento. En este ejemplo veremos a Sucre (Ilustración 13)

Ilustración 13. Dinámica en el departamento de Sucre

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 13 inicialmente vemos la cantidad de transacciones que cumplen con los códigos que a criterio de experto dan reporte de la dinámica inmobiliaria, en la parte de abajo esta la distribución de las mismas año a año, y por último está el mapa donde se muestra cual es la dinámica a nivel departamental de acuerdo a cada municipio.

Cuando se realizan los filtros de en cuanto al año y al tipo de predio que se quiere estudiar vemos el comportamiento en la siguiente ilustración:

Ilustración 14. Filtro del tipo de predio urbano para el año 2015 y el resultado de la dinámica inmobiliaria

Fuente: Elaboración propia

Para los siguientes años del periodo de análisis el comportamiento en los predios urbanos se muestra en Ilustración 15, allí podemos observar como en la zona sur del departamento que corresponde a los municipios: Guaranda, Majagual, San Benito Abad y sucre presentan una dinámica baja, mientras que los municipios centrales: Sinclejo, San Pedro y San Luis de Sincé presentan una mayor dinámica; por último, en la zona norte: Santiago de Tolú presenta una dinámica alta, a diferencia de San Onofre que presenta dinámica baja, esto último puede explicarse dada la actividad de turismo de tolú. Sin embargo, estos análisis pueden tener una mayor profundidad si se incorpora mayor información de los municipios y sus actividades económicas, entre otras.

Ilustración 15. Comportamiento de la dinámica inmobiliaria urbana en el departamento de Sucre, entre los años 2016 - 2021

Fuente: Elaboración propia

6.5 Implementación

Para la visualización y publicación de los resultados se construyó un tablero en Power BI con el fin de poder visualizar los resultados desde el momento en que se obtuvo la PK con los 28 millones de registros, se encuentra ubicada la información tanto a nivel departamental como municipal y permite hacer diversos filtros que pueden servir de ayuda para el análisis territorial,

así como establecer los años en los cuales se presentan mayor cantidad de transacciones

(Ilustración 16)

Ilustración 16. Visualización de la totalidad de los registros con transacciones

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 17, se muestra el siguiente tablero en el que se quiere brindar una mayor profundidad al análisis, al aplicar diferentes filtros que van desde lo geográfico, el tipo de predio; pero además se tienen unos filtros especializados que facilitan el análisis para la identificación de las matrículas que han sido creadas año a año, si las transacciones presentan un valor, un filtro por los códigos que a criterio de experto tienen dinámica inmobiliaria, si se quiere cambiar el periodo de los años. así mismo se ira actualizando la gráfica de barras mostrando como aumentan o disminuyen las transacciones año a año.

Las últimas dos pestañas corresponden precisamente al análisis ya de los registros que se consideran tienen dinámica inmobiliaria y que fueron mostrados en la sección anterior.

El link donde se puede observar el tablero lo encuentran en:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojM2EwOTE0Y2ltOTNmMCO0MmFiLTg5MjAtY2Y4YmY3ZjVhODEzIiwidCI6ImVkNDImZTlhLTZlZWEtNDdlni1iZjUyLWVlOWVjYjVkyTgwNyJ9>

Ilustración 17. Comportamiento de las transacciones a nivel departamental
Fuente: Elaboración propia

6.6 Discusión y líneas de trabajo futuro

El principio fundamental del análisis del mercado inmobiliario se basa en la evolución de la demanda y la oferta, como en cualquier mercado. El indicador construido si bien es cierto ya da un indicio del comportamiento de la dinámica inmobiliaria formal consideramos necesario construir otros indicadores que aporten al análisis del comportamiento de la misma. Importante mantener la serie de tiempo con el fin de poder comparar de una vigencia a otra.

Algunos aspectos que podrían llegar a mejorar el análisis es incorporar adicionalmente a los mencionados en el documento, variables como el tipo de actividades permitidas, ejemplo: residenciales, dotaciones públicas, comercio, vías, industria, agropecuarias, entre otras. Este tipo de información puede ayudar a establecer análisis de rentas sobre los inmuebles.

Además de la inclusión de las estadísticas demográficas, puede incorporarse información relacionada en el censo de hogar y de los diferenciales de precio del suelo inducidos por sus posibilidades y patrones de localización. En esto, la selección de información para la construcción del indicador del mercado inmobiliario proviene fundamentalmente del DANE. A partir de sus proyecciones de población y los resultados de sus diferentes encuestas de hogares, calidad de vida, etc., que dan cuenta del aumento de la población, su estructura de edades y de gastos, el ciclo de vida de los hogares y otros elementos asociados a los temas identificados en el capítulo 3.

En cuanto a las dotaciones públicas, es necesario, entre otros, analizar la localización de esta infraestructura y revisar los efectos de los distintos Planes de Renovación Urbana en los precios del suelo, y evaluar las condiciones para articular regularmente al modelo inmobiliario, los indicadores de inversión pública que se definan. Las fuentes principales de información que se requerirían provienen de la Superintendencia de Notariado y Registro, de los catastros y de las secretarías y agencias distritales que registren dicha información.

Un estudio reciente de Ruiz (2015) del impacto de la localización de la actividad económica sobre las dinámicas territoriales en Bogotá, aplica varios métodos de análisis que miden, entre otros, el nivel de poli centrismo, las tendencias de centralización y concentración que la caracterizan. Este tipo de análisis es importante evaluarlos para delimitar los futuros análisis.

En general, los principales indicadores macro económicos de PIB, tasa de interés y tasa de cambio real son relevantes de la economía en general, la dinámica del consumo y las tendencias de la inversión. En particular, la información de crecimiento económico de los sectores de construcción y de comercio y servicios, principal pero no únicamente, deben tenerse en cuenta. La tasa de cambio real, en países con alta dependencia de exportación de recursos naturales y proclives a la revaluación de sus monedas, como Colombia, es clave para percibir la dirección de las inversiones en sectores no transables, como los de la construcción y de bienes raíces.

Otra información clave a revisar y seleccionar indicadores es la del sector financiero, sobre todo la relacionada con los créditos y las carteras hipotecaria y comercial. En cuanto a la oferta inmobiliaria y los precios del suelo urbano, las fuentes de información a evaluar provienen de distintas fuentes de orden público y privado, aparte de la SNR. En principio, la variación de la cantidad de predios en cada vigencia, o de la variación en el número de transacciones inmobiliarias es básica y la que actualmente se utiliza.

Antes de definir los indicadores a incorporar al modelo en cuanto a la oferta, y de donde obtenerlos, deben plantearse algunas preguntas a partir de los estudios consultados y presentados en la fase I del estudio, para determinar si las tendencias históricas de largo plazo se mantienen o cambian.

¿Como aumenta la oferta de nuevas viviendas?

¿Mediante construcción de nuevas viviendas?

¿Es importante la subdivisión de grandes lotes ya ocupados, la sustitución de las edificaciones antiguas, y los sobre - elevamientos?

¿Qué usos se presentan en los bordes de la ciudad y que efecto tiene en los precios del suelo, las expectativas de su expansión hacia terrenos más alejados?

¿Qué registros de las cesiones urbanísticas se llevan a cabo y que incidencia tienen en los precios del suelo?

¿Es de esperar que continúe la tendencia de construcción de viviendas de interés social en proyectos de altura en zonas muy alejadas del perímetro urbano?

¿Quiénes desarrollan asentamientos externos a los bordes de la ciudad? ¿Empresas de finca raíz, propietarios territoriales o fragmentadores de predios? ¿Cuál es la información considerada y cómo se usa?

¿Qué indicadores deben elaborarse o seleccionarse para detectar el crecimiento de la vivienda informal y las urbanizaciones piratas?

¿Qué tendencias de densificación de las áreas residenciales se distinguen? Relaciones del precio de la vivienda con la proximidad a los centros de empleo o lugares de trabajo.

¿Qué lecciones pueden encontrarse de los procesos recientes de desconcentración del hábitat y que dificultad tendrán para impulsar esa tendencia global en el desarrollo urbano?

¿Qué registros y estadísticas mantienen los organismos que expiden las licencias de urbanismo y construcción como las curadurías urbanas y los organismos municipales de vigilancia, inspección y control de la actividad edificadora? ¿Es viable su utilización?

¿Qué información de avalúos de La Lonja de Propiedad Raíz de Colombia, y de evolución de la oferta inmobiliaria de las plataformas digitales y del sector de la construcción de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL puede utilizarse?

¿Conforme a los objetivos y la demanda de información al OIC, que elementos de la dinámica inmobiliaria pueden complementar el Índice de Valoración Predial calculado por el DANE para monitorear y predecir el valor comercial de los predios?

Estas y otras preguntas pueden orientar la evaluación y selección de indicadores adicionales para incluir al modelo en la Fase II del estudio

7 CONCLUSIONES

Los hallazgos de este estudio son relevantes para el análisis del mercado inmobiliario de otras regiones de Colombia. Tener en cuenta estos aspectos en la formulación y prueba del indicador puede contribuir al análisis de las tendencias de las transacciones inmobiliarias.

Como la dinámica inmobiliaria formal es más alta en las principales ciudades, es posible y útil realizar los análisis sobre su comportamiento a partir de los datos del registro inmobiliario de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y de acuerdo a las estadísticas catastrales, su periodicidad aporta en el análisis temporal y deben buscarse mejoras en la medida en que los catastros comiencen a ser actualizados, espero permitirá el ingreso de otros municipios que no pudieron ser tenidos en cuenta en este análisis.

De otro lado la utilización de plataformas de visualización como Power BI, facilitan los análisis además de ser una plataforma web que se comparte fácilmente. Importante para futuras fases implementar los nuevos indicadores.

8 ANEXOS

8.1 Glosario de términos

Autoridades catastrales. Son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá y los organismos encargados de las labores catastrales en el departamento de Antioquia y en los Municipios de Cali y Medellín (IGAC, 2022).

Avalúo catastral: Es el valor de un predio, resultante de un ejercicio técnico que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción (DANE, 2020).

Avalúo comercial: Es el precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción (DANE, 2020).

Administración de tierras: Son los procesos de registro y disseminación de información sobre propiedad, valor y uso de la tierra y sus recursos asociados. Estos procesos incluyen la información sobre la adjudicación de los derechos y otros atributos de la tierra, la agrimensura y la descripción de los mismos, su documentación detallada y la provisión de información relevante para el apoyo de los mercados de tierra. (basado en Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa UN-ECE, 1993).

Base de datos catastral: Registros de información alfanumérica y gráfica referente a los elementos jurídicos, físicos y económicos de los predios inscritos en el catastro (IGAC, 2022).

Catastro. Es el inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación jurídica, física y económica con base en criterios técnicos y objetivos (DANE, 2020).

Catastro con enfoque multipropósito. Es aquel en el que la información que se genere a partir de su implementación, debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a brindar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial, integrada con el registro público de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio, y que provea instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios (DANE, 2020).

Componentes del mercado inmobiliario: El mercado inmobiliario se compone de:

Soporte físico – superficie terrestre.

Agentes: privados, públicos, mixtos, personas naturales y/o jurídicas, y demás.

Precio.

Condiciones y restricciones de uso: actual, reglamentado – permitido, potencial, entre otros.

Relaciones de propiedad y otras relaciones jurídicas entre: agentes – inmueble – Estado (propietario, poseedor, ocupante, tenedor, usufructuario, entre otros).

Relaciones y responsabilidades jurídicas inmueble – inmueble: limitaciones y gravámenes, servidumbres, propiedad horizontal, entre otras.

Condiciones normativas temporales y permanentes.

Espacios construidos: convencionales (residencial, comercial e industrial) y no convencionales (anexos de de construcción).

Cultivos y plantaciones.

Adecuación y mejoramiento de tierras riego, drenaje, control de inundaciones, reconversión productiva, adaptaciones químicas, físicas, mecánicas, dotación de servicios públicos, entre otras.

Muebles, maquinarias, equipos y semovientes por adhesión y/o destinación.

Basado en (UPRA, y otros, 2020).

Datos: Representación simbólica, bien sea mediante números o letras de una recopilación de información, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que facilitan la deducción de una investigación o un hecho. También se dice que los datos son atributos pertenecientes a cualquier ente, pues una utilidad muy significativa de los datos, es que se pueden emplear en estudios comparativos (<http://conceptodefinicion.de/datos/>)

Dinámicas del mercado inmobiliario: Se refiere a los cambios del mercado inmobiliario derivados de hechos o circunstancias económicas, sociales y jurídicas que se pueden comprender

y evidenciar a partir del estudio del comportamiento individual de los agentes que intervienen a través de acciones u omisiones y sus relaciones de poder e influencia sobre dicho mercado (Basado en (UPRA, y otros, 2020)).

Diseño de tecnologías de información TI: Busca que las instituciones cuenten con sistemas estandarizados, interoperables y usables. (<http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8090.html>).

El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción relativas al propio sistema, así como la descripción técnica del plan de pruebas, la definición de los requisitos de implantación y el diseño de los procedimientos de migración y carga inicial, éstos últimos cuando proceda. (Ministerio de Administraciones Públicas, Portal de Administración Electrónica de España, Metodología MÉTRICA Versión 3, (https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-y-guias/Metricav3/METRICA_V3_Disenio_del_Sistema_de_Informacion.pdf))

Ficha predial. Es el documento, en medio análogo o digital en el cual se consigna la información correspondiente a cada uno de los predios de la unidad orgánica catastral según el modelo que determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conforme a las variables del

Modelo LADM, una vez diligenciada la ficha predial, se constituye en la constancia de identificación predial (IGAC, 2022).

Ficha única de información de inmuebles. Es el documento, en medio análogo o digital en el cual se consigna la información jurídica y catastral, la determinación de estos elementos estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2022).

Formalización de la propiedad privada: Conjunto de acciones para la regularización de la posesión material ejercida sobre predios de propiedad privada. Estas acciones incluyen trámites para pertenencias, saneamiento de títulos con falsa tradición, sucesiones judiciales o notariales, escrituración y registro de donaciones o compraventas y registro de títulos, incluyendo los que no fueron registrados oportunamente. Se exceptúan los predios que se hallen dentro de las zonas tituladas colectivamente a comunidades negras o indígenas y los ubicados en parques naturales (UPRA, 2015).

Formalidad sobre la tenencia de la tierra. Derecho real de dominio completo, es decir, que goza de un título debidamente concebido y registrado ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (IGAC, 2022).

Gestión de tierras: Es el proceso que cubre todas las actividades relacionadas con la gestión de la tierra como un recurso, tanto desde una perspectiva ambiental, como desde una perspectiva económica. Puede incluir extracción minera, gestión de la propiedad inmobiliaria y la planeación física de las ciudades y el campo (basado en UN-ECE, 1996).

Gestión en los procesos catastrales: Se entiende por gestión en los procesos catastrales, programar, hacer, controlar, evaluar y verificar la ejecución, así como los resultados obtenidos, de manera que cumplan, en forma eficiente y eficaz, con las normas, manuales y estándares vigentes definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la finalidad de atender bien y oportunamente los requerimientos de los usuarios (IGAC, 2022).

Gestores catastrales: Son las entidades públicas del orden nacional o territorial, así como esquemas asociativos de entidades territoriales que hayan sido habilitadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) según la reglamentación dispuesta para tal efecto, así como el IGAC por excepción. De igual manera, se consideran gestores catastrales, los catastros descentralizados y delegados titulares la gestión catastral. Así mismo, es gestor catastral la Agencia Nacional de Tierras en los términos del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019 (DANE, 2020).

Índice de Valoración Predial – IVP: Es un índice que mide la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico habitacional. Se calcula con el promedio de las variaciones de los valores comerciales reportados en una muestra.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-valoracion-predial-ivp>

Información catastral. Corresponde a las características físicas, jurídicas y económicas de los bienes inmuebles. Dicha información constituirá la base catastral y deberá ser reportada por los gestores catastrales en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC) o en la herramienta tecnológica que haga sus veces, de acuerdo con los estándares y especificaciones técnicas definidas por la autoridad reguladora.

La información catastral deberá reflejar la realidad física de los bienes inmuebles sin importar la titularidad de los derechos sobre el bien.

a) Información física: Corresponde a la representación geométrica, la identificación de la cabida, los linderos y las construcciones de un inmueble. La identificación física no implica necesariamente el reconocimiento de los linderos del predio in situ,

b) Información jurídica: Identificación de la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo del derecho, sea el propietario, poseedor u ocupante, con el inmueble. Esta calificación jurídica no constituye prueba ni sana los vicios de la propiedad;

c) Información económica: Corresponde al valor o avalúo catastral del inmueble. El avalúo catastral deberá guardar relación con los valores de mercado.

La información catastral, comprende los bienes inmuebles privados, fiscales, baldíos, patrimoniales y de uso público (DANE, 2020).

Interoperabilidad: Capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas TIC. (<https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8117.html>)

LADM. Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (Land Administration Domain Model) ISO 19152 de 2012: Es un esquema conceptual que refuerza la adopción de estándares y componentes estructurales para los sistemas catastrales, evaluados de acuerdo con

las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), posibilitando la disponibilidad, accesibilidad, integración y uso de los datos catastrales (IGAC, 2022).

Mercado inmobiliario: Es la interacción de agentes cuyas decisiones mantienen o modifican la oferta, demanda y precio de bienes inmuebles en un ámbito geográfico y tiempo determinado. (Basado en (UPRA, y otros, 2020)).

Métodos masivos de valoración de predios: Técnicas de valoración que permiten la aplicación simultánea de los métodos de valoración, estipulados en las normas catastrales, a un conjunto de predios a partir del uso de herramientas de análisis tales como redes neuronales, árboles de decisión y modelos econométricos, entre otros (Vallejo, 2020).

Método de comparación de mercado: Este método permite estimar el valor comercial de un predio a partir del análisis de información sobre ofertas y transacciones de predios similares (Vallejo, 2020).

Número predial nacional. Código numérico asignado a cada predio que permite su localización inequívoca en los respectivos documentos catastrales según el modelo determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Para efectos de conformar la base de datos catastral nacional el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adoptará un identificador único para cada predio (Basado en (IGAC, 2022)).

Número único predial "NUPRE". Es un código único para identificar los inmuebles tanto en los sistemas de información catastral como registral. El NUPRE no implicará supresión de la

numeración catastral ni registral asociada a la cédula catastral ni a la matrícula inmobiliaria actual (DANE, 2020).

Observatorio Inmobiliario Catastral: Es un instrumento para la identificación, gestión, estandarización, integración, análisis y síntesis de información para la comprensión, monitoreo, generación y divulgación de conocimiento en torno a las dinámicas del mercado inmobiliario, que contribuya a la toma de decisiones, especialmente aquellas que conduzcan al mejoramiento del servicio público catastral y a la generación de políticas públicas territoriales.

Operadores catastrales: Son las personas jurídicas, de derecho público o privado, que, mediante contrato suscrito con uno o varios gestores, desarrollan labores operativas que sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, conforme a la regulación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Los requisitos de idoneidad y las condiciones de contratación de los operadores catastrales serán los señalados por las normas que regulen la materia (IGAC, 2022).

Suelo rural: Constituyen esta clase los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas, son clasificadas como tales por la autoridad competente en el instrumento de ordenamiento territorial (IGAC, 2022).

Suelo suburbano: Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las

clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994, son reglamentadas como tales por la autoridad competente en el instrumento de ordenamiento territorial (IGAC, 2022).

Suelo Urbano: Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento Territorial, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. También podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas en procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los Planes de Ordenamiento Territorial (IGAC, 2022).

Tipologías constructivas. Es la clasificación o categorización de las características para las cuales fueron creadas las construcciones y/o edificaciones, que comprende la estructura, acabados, altura y los muros, entre otros (DANE, 2020).

Valoración Inmobiliaria: Trata de discernir el valor de una determinada propiedad, constituida generalmente por suelo, edificación o inmueble (suelo y edificio), a partir del análisis de los elementos que le son propios y que pueden afectar más directamente su valor (CPSV, 2007)

- Alfonso Roa, O. (2008). Los desequilibrios territoriales en Colombia. *El Mercado del Suelo en Bogotá. En Economía institucional de la ocupación del suelo en la región metropolitana de Bogotá*. Bogotá, D.C.: Universidad Externado de Colombia.
- ASOCAPITALES. (2020). *Instrumentos de Planificación, Gestión, Financiación y Financiamiento*. Bogotá. Obtenido de <https://www.asocapitales.co/nueva/wp-content/uploads/2020/06/Cartilla-1-Instrumentos-de-planificacion.pdf>
- Buhaug, H., & Urdal, H. (2013). An urbanization bomb? Population growth and social disorder in cities. *Global environmental change*, 23(1), 1-10.
- CEPEC y SDP. (2015). Observatorio de la Dinámica Urbano Regional- ODUR. *Ruta Técnica*. Bogotá, Colombia.
- Chau, K. W., & Chin, T. L. (2003). A critical review of literature on the hedonic price model. *International Journal for Housing Science and its applications*, 27(2), 145-165.
- CONPES 3958. (2019). *Estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito*.
- Consejo Nacional Legislativo. Código Civil Ley 57. (1887). *Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional*.
- CPSV. (2007). *Introducción a la valoración inmobiliaria*. Centre de Política de Sòl y Valoracions, Barcelona.
- DANE. (2005). Censo Nacional de Población 2005. *Jefatura del hogar*. Bogotá. D.C.
- DANE. (4 de Febrero de 2020). Decreto 148 de 2020. Bogotá, D.C.
- DANE. (2020). *Observatorio Inmobiliario Nacional*. Obtenido de <https://geoportal.dane.gov.co/observatorio/Acerca>
- DANE. (2023). Cuentas Nacionales. Bogotá, D.C, Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- DANE. (2023). Proyecciones de población por edad y sexo. Bogotá, D.C., Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
- DANE. (s.f.). *Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores*.

DANE. Decreto 148. (4 de Febrero de 2020). "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del ...'.

DANE. Decreto 846. (29 de Julio de 2021). Colombia.

DNP. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad*. Bogotá D.C.

Fuentes, H. J., Contreras, L. E., & Rodríguez, J. I. (2020). Un análisis del Mercado de Vivienda en Colombia 1998–2020. *Revista ESPACIOS*, 798, 1015.

Guzmán Guzmán, M. A., & Aguirre Triana, J. S. (2022). *Labores ingenieriles para cálculo del Índice de Valoración Predial en las ciudades de Ibagué, Tunja, Villavicencio y Cali y en la elaboración de informes de avalúos para la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas–URT*. Bogotá. D.C.: Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

Hermida, C., Tonon–Ordoñez, L., & Carrión, M. (2019). Reflexión sobre los desafíos metodológicos en evaluaciones de impactos, sobre la dinámica inmobiliaria, producidos por la implementación de un proyecto de transporte colectivo. *Diseño Arte y Arquitectura*, (7), 83–97.

IGAC. (18 de Agosto de 2021). *Organigrama*. Obtenido de <https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-organigrama>

IGAC. (21 de septiembre de 2022). Caracterización del proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado. Colombia.

IGAC. (2022). *Glosario único de términos catastrales*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

IGAC. Resolución 620. (2008). "Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997". Colombia.

Jaramillo, S. (2018). *Mercado del suelo y prácticas espaciales. La evolución de la configuración física de una ciudad latinoamericana: Bogotá: 1900–201*. Bogotá, noviembre de 2018. ISSN : Documento CEDE No.56 Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico.

Levitt, S. D., & Syverson, C. (2008). Market distortions when agents are better informed: The value of information in real estate transactions. *The Review of Economics and Statistics*, 90(4), 599–611.

Ley 160. (1994). *“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.”.*

Ley 1712. (2014). *Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.*

Ling, D., & Archer, W. (2017). *Real Estate Principles: A Value Approach.*

MADR. Resolución 128. (2017). *“Por medio de la cual se adoptan las Bases para la Gestión del Territorio para usos agropecuarios y los Lineamientos de sus estrategia de planificación sectorial agropecuaria”.*

MINTIC. (30 de Diciembre de 2014). G.INF.06 Guía Técnica de Información – Gobierno del dato. Colombia.

Peca, S. (2009). *Real Estate Development and Investment: A Comprehensive Approach.*

Tsatsaronis, K., & Zhu, H. (2004). What drives housing price dynamics: cross–country evidence. *. BIS Quarterly Review, March.*

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios. (2022). Plan de acción 2022. Bogotá, D.C., Colombia.

UPRA. (2015). *Procedimientos administrativos especiales agrarios. Fundamentos y Conceptos.* Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Bogotá D.C.

UPRA, Rey Martínez, D. I., Rozo Garzón, D. M., Romero Guevara, O., Morera Amaya, C., Quintero Vega, J. F., . . . Ortiz Bohórquez, P. (2020). *Lineamientos para el Obervatorio de Tierras Rurales.* Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Bogotá.

Vallejo, G. (2020). *Valoración Masiva a partir de modelos econométricos.*